

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ergashev SHoxrux Baxromjonovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

HARBIY XIZMATCHILARDA DINIY BAG'RIKENLIKNI RIVOJLANTIRISHGA OID TARIXIY TAJRIBA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL